

**“MANUSIA DALAM PRESEFEKTIF ANTOPOLOGI DALAM ILMU
PENDIDIKAN”**

Muhammad Geovany Andreas

Email: 2010128210019@mhs.ulm.ac.id

*PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN*

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 2021

ABSTRAK

Antropologi sebagai suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik sikap-sikap, aktivitas maupun kehidupan budayanya. Antropologi mempelajari tentang manusia sebagai makhluk bio-sosial, yang mana antropologi sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni antropologi fisik yang mempelajari manusia sebagai makhluk fisik yang berkembang. Antropologi adalah suatu disiplin ilmu yang membawa pengertian world view yang bergantung kepada perspektif saintifik, aliran falsafah atau kepercayaan agama seseorang. Dengan world view inilah seseorang dapat memahami diri dan dunianya. Dengan mempelajari antropologi, kita bisa menyadari keragaman budaya umat manusia dan pengaruh dalam pendidikan.

PENDAHULUAN

Antropologi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia, termasuk dengan karyanya (kebudayaan). Dimana manusia di dalam kehidupannya bermasyarakat atau kehidupan sosialnya meliputi berbagai aspek, salah satunya yaitu kebudayaan, yang juga hal ini akan mencirikan adanya kemajuan di dalam peradaban manusia, hal inilah yang kemudian menjadi kajian dalam ilmu Antropologi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang manusia baik fisik (biologis) maupun non-fisik (kebudayaan). Sesungguhnya ilmu antropologi sangat luas bidangnya ia mempelajari pola tingkah laku dan cara berpikir manusia yang senantiasa mengalami tingkat kemajuan dari cara berpikir yang sangat sederhana sampai ketingkat modern.

PENGERTIAN ANTROPOLOGI

Antropologi Berasal dari bahasa Yunani, yaitu Antropos berarti manusia dan logos berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Para antropolog mengemukakan antropologi sebagai studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.

Antropologi mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biososial, yang mana antropologi sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni antropologi fisik yang mempelajari manusia sebagai makhluk fisik yang berkembang dan hendak ditentukannya bagaimana dan apa sebabnya bangsa-bangsa berbeda menurut keadaan fisiknya, dan antropologi budaya yang mencakup cara berpikir dan cara berlaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Arkeologi, linguistik, etnologi, subdisiplin yang berhubungan langsung dengan kebudayaan manusia dan dengan demikian dapat dikelompokkan dalam subbagian luas yang disebut antropologi budaya.

Pengertian Antropologi dapat dilihat dari 2 sisi yaitu; Antropologi sebagai ilmu pengetahuan artinya bahwa Antropologi merupakan kumpulan pengetahuan-pengetahuan tentang kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis atas dasar

pemikiran yang logis. Dan pengertian Antropologi yang kedua adalah cara-cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

ANTROPOLOGI DALAM ILMU PENDIDIKAN

Antropologi adalah suatu disiplin ilmu yang membawa pengertian world view yang bergantung kepada perspektif saintifik, aliran falsafah atau kepercayaan agama seseorang. Dengan world view inilah seseorang dapat memahami diri dan dunianya. Dengan mempelajari antropologi, kita bisa menyadari keragaman budaya umat manusia dan pengaruh dalam pendidikan. Seorang antropolog pendidikan Theodore Bramled (Tilaar, 1999) mengkaji keterkaitan yang erat antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama berkenaan dengan nilai-nilai.

Pendidikan tidak dapat terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat. Tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa masyarakat, demikian pula sebaliknya. Pendidikan hanya dapat berlangsung dan terlaksana dalam hubungan antarmanusia di dalam suatu masyarakat tertentu. Pendidikan digunakan oleh setiap masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat dan budayanya, untuk mengupayakan agar setiap warga masyarakat menjadi pendukung aktif institusi dan budaya yang bersangkutan. Melalui pendidikan, keutuhan sosial dan budaya beserta komponen-komponennya dipertahankan dan dikembangkan. Dan manusia dalam perspektif antropologi tidak lepas dengan kebudayaan.

MANUSIA DARI PANDANGAN ANTROPOLOGI

Dalam pandangan antropologi, manusia merupakan makhluk sosial, yang berkelompok dan bermasyarakat serta saling bergantung satu sama lainnya, untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Antropologi melihat manusia dari segi tingkah lakunya. Hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa

manusia merupakan makhluk budaya. Manusia menciptakan dan memindahkan pengetahuan, serta bersama-sama mempertahankan tradisi berpikir dan berperilaku. Mereka menciptakan hal-hal yang tidak bisa diciptakan oleh makhluklain, misalnya peralatan yang rumit, merumuskan sistem moneter, menunjuk atau memilih pemimpin politik, mengawinkan satu dengan yang lain, melakukan ritual keagamaan, meminjamkan benda miliknya, menagih utang, atau melekatkan nilai-nilai simbolis tertentu pada berbagai aktivitasnya.

Manusia dari segi antropologi adalah manusia yang menggunakan pikiran atau akal dan berperilaku untuk mewujudkan kebutuhan dan mengatasi kelemahannya, sehingga hal tersebut tidak lepas dari pengaruh budaya yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat dan alam lingkungannya.

KETERKAITAN PENDIDIKAN IPS DENGAN PENDIDIKAN ANTROPOLOGI

Ilmu Pengetahuan Sosial yang adalah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau program studi di perguruan tinggi. Sedangkan Ilmu-Ilmu Sosial adalah konsep untuk mendefenisikan kedisiplinan akademik yang memberikan perhatian pada aspek kemasyarakatan manusia. Ilmu Ilmu Sosial mencakup sosiologi, **antropologi**, psikologi, ekonomi, geografi sosial, politik dan sejarah. IPS mengambil materi antropologi yang terkait dengan kajian hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensinya dan usaha meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriyah maupun batiniyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah di paparkan di atas dapat di simpulkan bahwa Antropologi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia, termasuk dengan karyanya (kebudayaan). Dimana manusia di dalam kehidupannya bermasyarakat atau kehidupan sosialnya meliputi berbagai aspek, salah satunya yaitu kebudayaan, yang juga hal ini akan mencirikan adanya kemajuan di dalam peradaban manusia, hal inilah yang kemudian menjadi kajian dalam ilmu Antropologi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang manusia baik fisik (biologis) maupun non-fisik (kebudayaan). Dimana di dalam ilmu antropologi ini mempelajari bagaimana membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia merupakan makhluk budaya. Manusia menciptakan dan memindahkan pengetahuan, serta bersama-sama mempertahankan tradisi berpikir dan berperilaku .

Antropologi budaya yang merupakan cabang dari antropologi menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan pada bangsa di muka bumi ini, menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaan sepanjang zaman. telaaahnya menyangkut bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah lingkungan yang bukan ditentukan oleh pola naluriannya semata-mata, melainkan juga pengalaman dan pengajaran dalam arti seluas-luasnya. sebagian besar kajiannya dilakukan secara perbandingan cara pengamatan, penulisan, dan pemahaman budaya dalam masyarakat manusia termasuk didalamnya perilaku hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Endraswara, S. (2018). Antropologi sastra lisan: perspektif, teori, dan praktik pengkajian. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fermansyah, T. (2021). Uas antropologi hukum.

Harpeno, D. (2021).Antropologi Budaya.

Marzali, A. (2016).Antropologi & Pembangunan Indonesia. Prenada Media.

Muchtar, K., Koswara, I., & Setiaman, A. (2016). Komunikasi antar budaya dalam perspektif antropologi.Jurnal Manajemen Komunikasi,1(1).

Riyadi, I. (2019). Manajemen Pendidikan Bermuatan Antropologi, Agama dan Sosial. Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 17(2), 301-316